

L'ambiguïté identitaire dans l'art contemporain : concréscence d'une approche conceptuelle ! (Cas de l'architecture et de la sculpture)

Ilef CHAKROUN BEN SALEM

Durant cette ère contemporaine, l'identité dans les arts devient prolifique et poreuse au point de semer l'ambiguïté dans son appréhension. Cette ambiguïté identitaire est certes recherchée quand il s'agit d'une réflexion conceptuelle qui aspire à interpeller d'avantage l'observateur et l'engager à s'interroger, à penser l'œuvre et à agir en conséquence. En revanche, et dans un contexte moins limitatif, autant il est intéressant d'appréhender ce processus de correspondance par moment et de fusion quelquefois, amenant de la sorte à la production d'œuvres congénères et hybrides.

Il s'agit de ce fait d'approcher cette ambiguïté identitaire spécifiquement dans deux disciplines artistiques, dont l'un des points communs est leur manipulation de et dans l'espace à savoir l'architecture et la sculpture. Elles montrent de nos jours- une concrécence inédite dans leur enveloppe. D'ailleurs, l'interférence entre ces deux arts n'est pas si récente et définir l'architecture tendait des fois à faire allusion à la sculpture. En effet, Hegel définit l'architecture comme une « *sculpture anorganique*¹ ». De même, Constantin Brancusi, l'un des sculpteurs les plus influents du XX^e siècle déclare-t-il que « *la véritable architecture est la sculpture* ² » ! D'un autre angle de vue, la sculpture se retrouve dans la paroi architecturale pour l'embellir (sous forme d'ornementation) ou encore pour lui conférer une connotation religieuse ; mis à part le fait de sa propre existence sous forme de bas et de haut relief ou de ronde bosse et de buste.

Toutefois, cette dépendance artistique allant parfois jusqu'à la subordination a cédé la place durant l'ère contemporaine à un nouveau

¹ Hegel Georg Wilhelm Friedrich, *Esthétique: cahier de notes inédit de Victor Cousin*, Paris, VRIN, 2005, p. 104.

² Klaus Jan Philipp, *ArchitekturSkulptur. Die Geschichte einer fruchtbaren Beziehung*, Stuttgart et Munich, 2002, p. 12.

genre relationnel pour devenir correspondance, interférence, voire même fusion dans certaines œuvres. Les frontières deviennent perméables entre les deux arts et l'œuvre conçue devient ouverte et multi-faciales. Architectes et sculpteurs manipulent tout deux l'espace et le façonnent de manière à présenter une lecture à la fois spectaculaire et ambiguë aussi bien de l'œuvre que de l'espace qui l'entoure. De nos jours, l'architecture et la sculpture présentent de plus en plus de ressemblances dans plusieurs de leurs composantes. Dans la définition de l'une et de l'autre, l'usage d'une terminologie similaire faisant référence aux notions telles que la volumétrie, le mouvement ou l'échelle devient de plus en plus coutumier.

L'architecture et la sculpture ou plutôt l'installation³ dans un contexte plus contemporain deviennent plus congénères aussi bien dans leur enveloppe que dans leur processus poétique. L'interférence dans certaines approches formelles et conceptuelles mène à la réalisation d'œuvres avec beaucoup d'ambiguïté quant à leur aperception. L'identité, jadis claire et la classification rapide dès le premier abord de l'œuvre, devient dès lors difficile. Outre la fonction qui peut être tranchante et catégorique, la multiplicité de lecture et d'interprétations de l'œuvre fournie n'a plus de limite. Il devient parfois difficile dès le premier abord de l'œuvre de discerner sa nature ou/et sa fonction avec la nouvelle peau enveloppante qui se transforme en une investigation assez pointue. De même, discerner ce qui peut être légitimement considéré comme une œuvre de sculpture devient assez problématique. Architecture ou sculpture ? L'observateur peut interpréter à sa guise ce qu'il est entrain de regarder. Mais il serait intéressant de s'immiscer dans le processus conceptuel des deux arts afin de comprendre comment et à travers quoi cette ambiguïté identitaire est-elle créée ?

Afin de répondre à ce questionnement, l'approche ne serait guère un abord tautologique pour classer ce qui est de l'ordre de la sculpture et ce qui peut être considéré comme de l'architecture. Il s'agit plutôt de creuser dans les approches conceptuelles des deux arts pour apercevoir à travers quoi l'ambiguïté identitaire se manifeste-t-elle. Elle ne se réfère pas uniquement à l'enveloppe, c'est-à-dire, l'apparence visuelle, mais, s'étale plutôt dans toute la démarche de sa création.

³ La sculpture, en élargissant son champ et ses procédés conceptuels, tend vers une nouvelle appellation vers les années 1960 : l'installation. Son champ d'investigation se prolonge pour devenir un art éphémère qui peut intégrer à la fois sculpture, architecture, peinture, musique dans des arrangements dynamiques. L'art de l'installation est considéré comme une forme de nomadisme artistique et philosophique qui restructure l'espace et le réaménagement, tout en donnant la possibilité au spectateur et à la pensée d'y circuler.

Pour se faire, deux œuvres contemporaines qui ont révolutionné à elles seules l'approche conceptuelle aussi bien architecturale que sculpturale, seront le socle épistémologique de cette tentative de lecture analytique critique. Il s'agit du *musée Guggenheim* de Bilbao conçu par l'architecte Frank Gehry en 1997 (fig 1) et *l'Arcelor Mittal Orbit* conçu par le sculpteur Anish Kapoor avec la collaboration de l'ingénieur Cecil Balmond en 2012 à Londres (fig 2).

Fig. 1 : Musée Guggenheim, Bilbao.

Fig. 2 : Arcelor Mittal Orbit.
Frank Gehry, 1997.
Londres, Anish Kapoor, 2012.

Un premier point commun réunit les deux œuvres citées : les commanditaires respectifs voulaient une œuvre qui interpelle le spectateur et crée un effet d'émerveillement parallèlement à son effet mercatique. A ce stade, le pari est largement gagné. En effet, par leurs allures excentriques et leurs fonctions multiples, elles sont même devenues des symboles de la ville. Le musée devient un élément indispensable des circuits touristiques à Bilbao même pour des court séjours. De même, aller faire un tour dans *l'Orbi test* essentiel lors d'un passage à Londres.

Quant à leurs apparences, ces deux œuvres se mitigent entre les deux arts. Alors qu'il s'agit selon une approche définitionnelle et fonctionnelle d'une architecture pour la première et d'une œuvre d'art public pour la seconde, leur abord perceptif peut aller bien au-delà pour d'autres lectures

qui rassemblent à la fois dans une même œuvre les deux disciplines. En effet, le musée représente dans sa morphologie générale une plasticité incontournable due aux formes sculpturales utilisées. L'observateur a du mal à distinguer la paroi de l'ouverture et l'ossature de la décoration. Le tout, forme une entité plastique sculpturale indissociable. Les volumes sont désordonnés, excentriques et incompréhensibles (fig 3)

Fig. 3 : Quelques angles de vue montrant la volumétrie excentrique du musée.

Dans ce contexte, son concepteur Gehry décrit son œuvre comme « une sculpture, du fait de ses trois dimensions ⁴ ». L'architecte et écrivain

⁴ Leclerc (D.), « La vie comme elle vient », *Architecture et Art*, Paris, Editions Jean-Michel Place, collection L'architecture d'aujourd'hui, n° 286, 1993, p. 87..

Daniel Grataloup, quant à lui, le décrit comme une œuvre qui « *n'appartient plus au monde des calculs et de la raison mais à celui de la sensibilité et de la sensualité* »⁵. Ainsi, le musée ne se limite plus dans ce cas au lieu où sont exposées des œuvres d'art. Il devient lui-même l'œuvre grâce à sa peau enveloppante.

De son côté, l'installation de Kapoor, dont la source d'inspiration est le mythe de la tour de Babel, dispose de formes sinueuses tout au long de 115 mètres. Elle rend, de même, le spectateur mitigé entre la considérer comme une sculpture monumentale et entre une architecture du fait de ses composantes intrinsèques, car cette *Orbit* dispose de deux plateformes d'observation où les spectateurs peuvent se déplacer et profiter d'une vue panoramique du village olympique. Ces deux plateformes sont accessibles à partir de deux ascenseurs ou de 455 marches (fig 4).

Fig. 4 : Composantes architecturales de la tour.

Or escaliers et ascenseurs sont des éléments qui se réfèrent plutôt à l'architecture. De même, et alors que conventionnellement l'architecture se découvre en la pénétrant et la sculpture se contemple en la contournant,

⁵ Grataloup (D.), *Pour une nouvelle architecture : espace, temps, volume, dynamique, architecture sculptée, architecture modulaire*, Paris, Bibliothèques des Arts, 1986, p. 14.

cette œuvre combine les deux techniques à la fois. L'œuvre de Kapoor est contournée, englobée et pénétrée. D'ailleurs même son concepteur est indécis par rapport à la classification de son œuvre. Il déclare : « *Ce sera en tout cas la plus haute sculpture du Royaume-Uni, et une sculpture habitée* »⁶.

L'œuvre combine les deux disciplines à la fois: elle paraît de la sculpture dans son apparence mais elle peut être, de même, considérée comme de l'architecture vu qu'elle dispose d'une fonction et de composantes se référant plutôt à l'art de l'architecture.

Toutefois, la correspondance entre ces deux arts dépasse le simple métissage ou/et emprunt de peaux pour s'étaler d'avantage vers un processus poétique et linguistique confluent. En effet, pour aboutir à cette enveloppe sculpturale et spectaculaire, Gehry recourt dans la conception du musée à une démarche qui se qualifie de plastique. Il fait usage du gribouillage, des maquettes et de l'expérimentation (fig 5).

Fig. 5 : Des gribouillages aux maquettes, le processus de Gehry se caractérise par son approche plastique.

⁶ <http://www.lemoniteur.fr/article/la-tour-orbit-est-prete-pour-le-lancement-des-jeux-olympiques-17609250>

La démarche de Gehry se base également sur le hasard et le jeu. Grâce à ses essais, il étudie la volumétrie et l'équilibre formel de la composition de son bâti. Il sculpte l'espace, le module, l'arrange et le ré-arrange à maintes reprises pour arriver à une enveloppe qui va de pair avec ses attentes et son imagination. Il découpe un bout, rajoute un autre puis déchire un fragment. L'incertitude envahit le concepteur durant sa quête. En manipulant les volumes, les sentiments se bousculent : la joie d'avoir créé, l'angoisse de ne pas savoir comment corriger une forme ou alors la surprise d'un résultat inattendu. L'architecte adopte ainsi l'attitude de la quête de l'artiste. Il utilise ses outils plastiques et conçoit des édifices qui se transforment dans leur morphologie en une œuvre artistique et plastique. L'objectif du concepteur-artiste ne se limite plus à la création d'une architecture, mais plutôt d'une œuvre qui dégagerait beaucoup d'émotions et qui interpellerait l'observateur.

Le volet architectural et technique intervient qu'en second lieu, après avoir conçu la peau, afin que l'édifice conçu soit fonctionnel et conventionnel aux normes de circulation et de sécurité. Durant cette deuxième étape du processus conceptuel, c'est l'outil informatique qui prend le relais sur celui manuel. En effet, alors que les formes conçues sont complexes, l'usage des nouvelles technologies est indispensable afin de numériser, calculer et extraire les plans nécessaires à la construction (fig 6).

Fig. 6 : Le passage de la maquette aux plans conventionnels à la construction du musée n'est possible qu'à travers l'usage de l'outil informatique et de logiciels performants tel que CATIA.

Alors que l'approche de Gehry se qualifie de plastique, celle de Kapoor en revanche, se base dans sa majeure partie sur les calculs exacts et l'ingénierie. Des simulations en trois dimensions sont nécessaires afin de finaliser la conception et aboutir à une œuvre stable et capable de défier les intempéries vu sa longueur. L'usage des maquettes est également utile pour voir l'allure générale de l'œuvre et son équilibre formel et statique⁷. Construite dans sa totalité avec des tubes en acier, son montage, difficile vu les formes asymétriques dont elle dispose, a nécessité l'aide de plusieurs charpentiers et géomètres. Il s'agit alors d'un processus qui nécessite la collaboration d'une équipe multidisciplinaire (sculpteur, ingénieur, géomètre et informaticiens) et dont la mise en œuvre nécessite une fabrication en usine. Le but est de créer un lieu et non un objet qui a un avantage de plus, à savoir, posséder une fonction architecturale. Pour Kapoor, la collaboration avec d'autres corps du métier lui permet de mettre au point la meilleure façon de produire et présenter son œuvre. Il insiste sur le fait que ses productions ne sont ni purement sculpturales ni purement architecturales. Les deux flirtent ensemble pour produire des rencontres et dont le sens se construit durant cette interaction. De même, et outre le volet technique emprunté à l'architecture, Kapoor recourt dans la construction de son installation à des notions relatives à l'espace telles que l'échelle, l'ergonomie, la fonction, la circulation ainsi qu'à des éléments architecturaux et architectoniques spécifiques à la construction des édifices. Il malaxe ainsi matières, techniques, procédés, espaces et frontières pour produire un espace sculptural émouvant et intrigant.

Alors que les processus conceptuels des deux arts se fusionnent et les aspects s'apparentent, il en est de même pour le langage spatio-plastique. Les deux concepteurs font usage de termes et d'expressions tels que « sculpter l'espace », le « manipuler » ou alors « créer des lieux », les « construire », « expérimenter » une architecture ou « calculer » une structure. Alors que l'architecture devient plastique et se nourrit du savoir-faire de l'artiste sculpteur et la sculpture se spatialise à travers les techniques relatives à l'architecture, le langage utilisé pour aborder les deux pratiques de son côté acquiert en conséquent une mobilité sans fin. Architectes et sculpteurs s'empruntent mutuellement les mêmes néologismes aussi bien pour manipuler que pour s'exprimer. Il s'agit là d'un véritable échange de termes et de lexiques. Ce qui était conventionnel à la terminologie d'un art devient valable pour l'autre. La sculpture acquiert une nouvelle fonction,

⁷ D'ailleurs, Kapoor (tout comme le fait Gehry) a réalisé la maquette de *l'Orbit* à plusieurs échelles avant son exécution et ce afin de déterminer les meilleures proportions possibles que ce soit pour une approche fonctionnelle que celle esthétique.

celle de saisir l'espace. L'architecture, quant à elle se transforme en une sculpture agrandie. L'œuvre aussi bien sculpturale qu'architecturale ne se limite plus à la simple représentation ou à la fonction, mais s'étale vers la recherche d'émotions et d'échanges entre les œuvres, les créateurs et les spectateurs.

Il s'agit là d'une réelle interférence entre la forme et le fond, le contexte et le contenant. La spatialisation de la sculpture, la plasticité incessante de l'architecture et la fusion visuelle, linguistique et poétique de leur processus créatif nécessite une appellation confluente qui va de pair avec leur évolution. En effet, classer une œuvre de seulement architecturale ou sculpturale serait-il la réduire ! Cette révolution conceptuelle stimule certains jusqu'à recourir au néologisme aperceptif « *ArchiSculpture* », transgressant de la sorte les dichotomies identitaires pour une production hybride entre la technique et l'artistique. « *ArchiSculpture* » synthétiserait alors toutes les caractéristiques confluentes de la pratique architecturale et sculpturale dans une même œuvre. Elle correspondrait le mieux à l'ouverture qui en résulte dans le sens où aucune part de l'œuvre ne serait mise à l'écart.

A l'ère du XXI^e siècle, l'approche conceptuelle prend une nouvelle tournure qui met en avant bien plus l'enveloppe que le contenu. L'architecte et le sculpteur admettent qu'à l'époque où la communication devient exclusivement visuelle, l'attraction se fait primordialement à travers la peau de l'œuvre. L'art contemporain n'impose plus de techniques ni de méthodes ou styles à suivre. Il laisse libre cours à l'artiste plasticien et à l'architecte la chance de dépasser toute limite pour créer. Plus que jamais, l'architecture et la sculpture brouillent leur limite pour engendrer de la sorte une œuvre inédite aussi bien dans ses formes, ses volumes, ses textures, ses matériaux et son processus. L'approche conceptuelle devient une alternance entre le poétique et le plastique dans une même peau. L'architecture se meut en sculpture qui modulent ses formes et créent des volumes qui tentent plus vers le sculptural que l'architectural dans sa peau. De sa part, le travail du sculpteur devient autant sur l'espace que sur la forme de l'œuvre. Ainsi, l'espace architectural devient un prolongement de la manifestation sculpturale et l'expérience du spectateur. Il crée de la sorte des mises en scènes spectaculaires et met de côté tout écart ou limites entre les deux disciplines. La démolition des frontières entre les arts devient par conséquent un catalyseur qui sert à élargir d'avantage les horizons de la créativité. Qu'il s'agit d'architecture, de sculpture ou d'autres arts voisins, la quête de l'Artiste serait : créer pour émouvoir ; exalter et emporter un spectateur, un usager ou un consommateur.

Bibliographie

Arnheim Rudolf, *Dynamique de la forme architecturale*, Paris, Mardaga, 2000, 284 pages.

Grataloup Daniel, *Pour une nouvelle architecture : espace, temps, volume, dynamique, architecture sculptée, architecture modulaire*, Paris, Bibliothèques des Arts, 1986, 145 pages. (Architecture).

Hegel Georg Wilhelm Friedrich, *Esthétique: cahier de notes inédit de Victor Cousin*, Paris, VRIN, 2005, 157 pages

Klaus Jan Philipp, *ArchitekturSkulptur. Die Geschichte einer fruchtbaren Beziehung*, Stuttgart et Munich, 2002, 128 pages

Leclerc David, « La vie comme elle vient », *Architecture et Art*, Paris, Editions Jean-Michel Place, collection L'architecture d'aujourd'hui, n° 286, 1993, pages 87-91. (L'architecture d'aujourd'hui ; n° 286).

Webographie

<http://www.lemoniteur.fr/article/la-tour-orbit-est-prete-pour-le-lancement-des-jeux-olympiques-17609250>.